

HARAKATLI O'YINLARNI BOLANI YOSHIGA MOS HOLDA TANLASH, TAHLIL QILISH VA O'TKAZISH METODIKASI

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Samarqand filiali

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishishi 2-kurs talabasi

Jo'raboyeva Sevinch Faxriddin qizi

Ilmiy rahbar: Zubaydova Nilufar

Annotatsiya

Ushbu maqolada harakatli o'yinlar orqali bolalarni fikirlash doirasini kengaytirib, ularni harakatini oshiradi va buni jismoniy va manaviy dars sifatida qo'llaniladi. Bugungi kunda bolalarni ongini rivojlantiradi va ularni qiziqishini oshiradi. Bolalar dars jaroayoniga etiborli bulishda ularni darsda faol qatnashishga undaydi.

Kalit so'zlar: harakatli o'yinlar, metodika, bolalar, mashqlar, o'yin tanlash, bilim, milliy o'yin, keajak, ota-onalar, pedagog, jismoniy o'yinlar, fikirlash.

Kirish

Kichik yoshli bolalarga mos harakatli o'yinlar tanlash. 3yoshar bolalarning bilim tor bo'ladi, diqqati tez tez chalg'ib turadi. Shuning uchun ularga osona va tushunarli uyin tanlash kerak. Bu o'yin turlariga rasmlar o'yinchoqlar ertaklardan foydalansa bolalar uchun qiziqarli va foydali bo'ladi. Bu yoshdagi bolalarga o'yinlarni o'rgatishda mashqlar katta ahamyatga ega. Bu o'yinlarda mazmun bo'lmaydi, bu oddiy topshiriqlardan iborat. Qo'ngiroqchani jiringlatish, kaptokka yetib olish kabi mashqlar yurish, yugurish kabi harakatlar orqali amalga oshiradi. Bu uyinlar mashqlar bolalarni bilim doirasini diqqatini yig'ishga yordam beradi. 4yoshar bolalar bilim doirasini kengaytirish uyinlarini mazmuni xar-xil bo'ladi. Misol uchun hayvon, transportlarga taqlid yoki bajaradigan harakatlari orqalii kursatib berish lozim. Bundan tashqari 7-10yoshar bolalar uchun jismoniy tarbiya

darsi hisoblanadi. Bolalarni yugurish, sakrash, irg'itish kabi harakatlar bilan bajaradi va bu turdagi uyinlarni bu yoshdagi bolalarga jamoa bo'lib ishlasa ham bo'ladi.

O'rta yoshdagi bolalarga harakatli o'yin tanlash . Bu yoshdagi bolalarni jismoniy uyinlar bajarayotgan vaqti ularni kuzatish kerak qaltis harakat qilmasligi uchun. O'yin yakunida natijani e'lon qilishda faol qatnashgan o'quvchilarni rag'batlantirish va o'quvchilarga o'rnak qilib ko'rsatish kerak. Buturdagi o'yinlar bolalarni o'z ustida ishlash va ularni harakatini , fikrlash doirasini kengaytiradi.

Asosiy qisim

Milliy o'yinlarda bolalarda kattalar bilan bir xil sharoitda, yagona sharoitda yashayotganini his qiladigan holda o'z istagini amaliyotga tatbiq qiladi. Bolalarni rivojlantirish uchun ular bilan turli metodlar yoki o'yinlar o'ynab turish kerak. O'zlashtirishi past bo'lgan bolalar bilan ko'proq o'yinlar va turli xildagi mashqlar orqali dars o'tish kerak.Unday bolalar bilan pisixologlar, ota-onasi va o'qtuvchi bola bilan ko'proq ishlashi kerak. Bolani fikrlash doirasini kengaytiruvchi o'yin turlariga, misol qilib 2ta oq listga 6xil rangli qog'ozdan dumaloq qilib kesib har joyga joylashtirish kerak, keyin bolaga ranglarni aytib 2ta listdagi bir xil bo'lgan ranglarni qo'lini usha ranglarga qo'yish kerakligi aytiladi. Bola o'rganguncha ranglarni sekin aytish kerak, bola o'yinga kirishgandan so'ng tezlashirish kerak. BU o'yin bolani fikrlashini kengaytiradi va hayolni jamlashga yordam beradi.Bolani miyasidagi to'rmizlanishi va qo'zg'alishini ham yaxshilaydi. Shuning ucun bolalrga ko'proq o'yinli mashqlar bajartirish kerak.

Xulosa

Bunda xulosa qilib aytish mumkinki, milliy xalq o'yinlaridan foydalashida, ularni qo'llashda shuni hisobga olish ham kerak, bu yoshdagi bolalarni aniqlik talab etadigan mayda harakatlarga qaraganda keng kuchki harakatlarga ancha moyil bo'ladi. Bunda bolalar yosh davrlarni ishlab chiqqan buyuk pedagog YA.N.Komenskiy ham o'z vaqtida takidlab o'tgan edi. Bundan tashqari bolalarni rivojlantirish kerak chunki har bir yosh avlodlar bizning kelajagimiz hisoblanadi.

Shuning uchun malakali pedagoglar va ota onalar farzandlari bilan ishlashi kerak.
Ertangi kelajagini rivojlantirish uchun.